

ERKIN VOHIDOV IJODI ASOSIDA MILLIY TARBIYA VA ZAMONAVIY TA’LIM

Luqmonova Shodiyona Adxamqizi

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Erkin Vohidov ijodining badiiy-estetik xususiyatlari, uning milliy tarbiya g‘oyalarini shakllantirishdagi o‘rni hamda zamonaviy ta’lim jarayonidagi ahamiyati tahlil etilgan. Shoirning “O‘zbekim” qasidasi va “So‘z latofati” asari misolida Vatanparvarlik, ma’naviyat, til madaniyati va insoniy fazilatlar yoritilgan. Shuningdek, maqolada adib ijodini raqamli ta’lim muhitida qo‘llash, multimedia va interaktiv texnologiyalar orqali yosh avlod ongiga singdirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Erkin Vohidov, milliy tarbiya, raqamli ta’lim, badiiy tafakkur, vatanparvarlik, til madaniyati.

Аннотация: В данной статье анализируются художественно-эстетические особенности творчества Эркина Вахидова, его роль в формировании идей национального воспитания, а также значение в современном образовательном процессе. На примере произведений «O‘zbekim» и «So‘z latofati» раскрываются идеи патриотизма, духовности, культуры речи и человеческих ценностей. Также обосновываются возможности использования творчества писателя в цифровой образовательной среде с применением мультимедийных и интерактивных технологий.

Ключевые слова: Эркин Вахидов, национальное воспитание, цифровое образование, художественное мышление, патриотизм, культура речи.

Abstract: This article analyzes the artistic and aesthetic features of Erkin Vohidov’s творчество, his role in shaping national educational values, and its significance in modern education. Based on the works “O‘zbekim” and “So‘z latofati,” the study highlights themes of patriotism, spirituality, language culture, and moral values. It also explores the possibilities of integrating his works into digital education through multimedia and interactive technologies.

Keywords: Erkin Vohidov, national education, digital education, artistic thinking, patriotism, language culture

E.Vohidov o‘ziga xos uslub va badiiy didga ega bo‘lgan serqirra ijodkor hisoblanadi. Uning ijodida chuqur falsafiy qarashlar, badiiy-emosional tafakkur hamda milliy tarbiya bilan bog‘liq g‘oyalar o‘z ifodasini topgan. Ayniqsa, bugungi raqamli ta’lim muhitida ushbu boy ijodiy merosni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. “Erkin Vohidov she‘riyatida adabiy mavzular xazinasiga aniq zamon va makon kaliti orqali kirib boriladi” [Oripov, 2006: 11]. Shoirning “O‘zbekim” qasidasi buni yaqqol tasdiqlaydi.

So‘ylasin Afrosiyob-u,

So‘ylasin O‘rxun xati,

Ko‘hna tarix shodasida

Bitta marjon, O‘zbekim!

Ushbu parchada ijodkor Afrosiyob (miloddan avvalgi VII-XIII asrlar), O‘rxun-Enasoy yodgorliklarini (VII-VIII asrlar) keltirish orqali yurtimizdagi ilk davlatchilik tarixi Turk xoqonligi haqida eslatib o‘tadi. Ijodkor qarashlarini tushunish uchun ham O‘zbekistonning eng qadimgi tarixidan boxabar bo‘lmoq kerak. Buni bir so‘z bilan, “zamon va makon kaliti” desak mubolag‘a bo‘lmaydi, albatta. Asar bir qancha tasviriy ifoda vositalaridan foydalangan holda Vatan tarixining qonli sahnalari-yu, ilm-ma‘rifatdan nurga to‘lgan charog‘on kechalari, olam ahli ustoz deb biladigan buyuk mutafakkirlari-yu, Vatan uchun kurashgan jahongirlarga bitilgan yodnoma-qasida hisoblanadi. Bu jarayonni zamonaviy raqamli ta‘lim vositalari, jumladan, multimedia darslar, tarixiy vizualizatsiyalar va interaktiv platformalar orqali samarali tashkil etish mumkin. Shu bois “zamon va makon kaliti” bugungi kunda raqamli pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashib, o‘quvchilar tafakkurini kengaytirishga xizmat qiladi.

Maktab yoshida yod olgan bunday satrlar yoshlarda mohiyatini anglamasa-da, ammo ichki tuyg‘ulariga singan. Singan narsa ma‘lum vaqtda mohiyatni berishi muqarrar nazarimda. Shu “Bitta marjon, o‘zbekim”, “Qo‘ydi narvon, o‘zbekim”, “Ko‘ksi osmon, o‘zbekim” xalqimizga, millatimizga, oilamizga bo‘lgan ishonchni berdi, mehr tushunchasini anglatdi. Qasidada xalq hayoti, Vatan ravnaqi, ozodligi va unga bo‘lgan muhabbat, sadoqat tushunchalari mujassamlashgan. Shunday Yatanni sevishga, insoniylikni anglashga, ajdodini yod etishga qaratilgan she‘rlarni yod oldirishning o‘zi yoshlar ongidagi savollarga javob bo‘la oladi.

Adibning “So‘z latofati”ni o‘qigan har bir inson muallifiga hurmat bilan birga samimiy yaqinlikni ham tuyadi. Adibning “So‘z latofati” asari ham til madaniyati va ma‘naviy tarbiya masalalarida muhim ahamiyatga ega. Unda so‘zlarning kelib chiqishi, ma‘no nozikliklari va til boyligi haqida so‘z yuritiladi. Yozuvchi “Yillar to‘zoniga tushib, o‘z shaklini yo‘qotgan” turkiy so‘zlarga izoh berib o‘tar ekan o‘quvchida, “Nega buni ertaroq anglamagan ekanman?” degan fikr uyg‘onadi. Masalan, oddiygina “chaq” so‘zining ma‘nosi toshning toshga urilishiga taqliddan so‘zning ma‘nosini chaqmoqqa qadar nimalarni bosib o‘tganligiga diqqat qiladigan bo‘lsak, muallif asoslari o‘rinlidir. Yurtimizda yuz ming yil muqaddam yashagan neandertal odamning tarix muzeyimizdagi qiyofasiga qarab muallif fikrlari xayolimga keladi: “Ko‘kda yarq etib yongan chaqin ham chaq; tosh bir-biriga urilganda uchgan yeri chaqa; toshga qoqilganning oyoq barmog‘i chaqa; ko‘p gapirganning tili chaqa; pul maydalab chaqa; kichik bolasini bola-chaqa; Eng maydasi chaqaloq bo‘ldi. Taraqqiyot insonga aql va zakovat berdi. Zakovatli inson tosh chaqishni qo‘yib gap chaqishga o‘tdi. Toshdan uchqun chiqargan bo‘lsa,

gapdan o‘t chiqardi. Gap chaqib o‘z qardoshining uyini kuydirdi” [Vohidov, 2014: 14].

Muallif gapidan bugungi tor o‘ylaydigan odamlarni oldindan baholay olganmi?, tor o‘ylash oldindan bo‘lganmi? kabi savollarimga bugunga kelib ortib borayotgan sifatida baholash mumkin. Bu haqda adib: “Chaqimchilikning turlari chaqmachaqqarlik, chaquvga izoh berar ekan, insoniyatga yuqqan yomon odat-g‘iybatni bugun biz “chaqchaqlashmoq” deb atashimiz haqida ham aytib o‘tadi [Vohidov, 2014: 16]. Gapning ma’nosini tushunmay gapirmaslikka, so‘zni avval o‘ylashga chaqirarkan, biz yoshlar bunga e’tiborli bo‘lishimiz lozim.

Shoir ushbu fikrlaridagi tarbiyaviy ahamiyati shundaki, yoshlarni jahon ayvoniga “arkon” (ustun) darajasiga ko‘tarilganini “vayron” qilmaslikka, “mayda gap”larga o‘ralashmaslikka chaqiruv ishoralarni kuzatamiz.

Hozirgi kunda, to‘rt kishining boshi biriksa, xoh ular erkak bo‘lsin, xoh ayol albatta chaqchaqlashmaslikning iloji yo‘q. Bu “mayda gap”larni deb, qanchalik achiq bo‘lsa-da, umr, vaqtni qadrini “havoga sovurilgandek” hisoblash mumkin. Bu esa yoshlarni so‘z madaniyatiga, fikrlashga va ma’naviy poklikka chorlaydi. Ushbu g‘oyalarni raqamli ta’lim muhitida tarbiyaviy kontent sifatida qo‘llash zarur bo‘ladi. Shoir yoshlarni “mayda gap”lardan uzoq bo‘lishga, vaqtni qadrlashga va ma’naviy kamolotga intilishga da’vat etadi. Bugungi kunda bu g‘oyalar ayniqsa dolzarb bo‘lib, raqamli axborot muhitida turli salbiy ta’sirlardan himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Erkin Vohidov nafaqat shoir yoki yozuvchi, balki u tarixchi, etnograf olimdir. Uning bu sohalardan xabardorligi asarlaridan ham anglashilib turadi: “Badr o‘g‘li ketdi... Bu so‘zlarda butun bir tarix namoyon bo‘ldi. To‘rt yuz yil naridan Buxoroni tark etib, olis va sovuq Sibirga ketgan o‘zbeklarning nolasi keldi, yana ikki yuz yil o‘tib ulardan mingga yaqin oilaning Turkiyaga ko‘chgani, sibirliklari ham, turkiyaliklari ham to hanzu o‘zlarini buxoriylar (ruscha buxarsy) deb atashlarini o‘ylab ketdim. Taqdirni qarangki, ikki karra bewatan qolgan g‘ariblarga Turkiyada Bag‘ri tilik deb atalgan tog‘ etagidan joy berilibdi. Xayol meni yana ming yil narida Idil va Yoyiq sohillarida yashagan, hozirda Volga va Ural atalgan daryolardan suv ichib, bepoyon kengliklarda ot surgan o‘zbeklar yurtiga olib uchdi. Xalqimiz tatar, bulg‘or, mojar, o‘rus ellari bilan yelkadosh kun kechirgan yaylovlar ko‘z oldimga keldi” [Vohidov, 2014: 18]. Fikrlari orqali muallif aslida, bir insonning ismi kelib chiqishiga urg‘u berish bilan birga Vatan tarixining ayanchli sahifalarini ham izohlab o‘tadi.

E.Vohidovning yozish uslubi, asosan, boshidan oxiriga qadar suhbat yo‘sinida bo‘lganligi sababli o‘quvchi o‘zini yozuvchi bilan muloqotda bo‘layotgandek his etadi. Bu esa muhitning jonliligini va asarning o‘qishli ekanligini ta’minlaydi. Zero,

“Chin ma’noda o‘zining tiniq adabiy-estetik konsepsiyasiga, adabiy dunyosiga ega ijodkor uzoq uzoqlardan bahaybat tog‘larga o‘xshab ko‘zga tashlanib turadi” [<https://saviya.uz>].

Adib asarlari ba’zan insonni vijdoni bilan yolg‘iz qoldiradi, o‘ylashga chaqiradi. Goh keng dalalarga olib chiqib yayratsa, goh so‘z ummoniga g‘arq etib shoda-shoda marvaridlar bilan siylaydi. Shoirning ifoda usuli hammani do‘st tutadi, o‘quvchini zeriktirmaydi va vatanni sevish, umrni behuda sarflamaslik, hayoli, imonli, vijdonli bo‘lish, kibr-u havodan saqlanishga chaqiradi.

Shuningdek, adibning uslubi suhbat tarzida bo‘lgani sababli o‘quvchi o‘zini muallif bilan muloqotda deb his qiladi. Bu esa raqamli ta’lim muhitida podkastlar, audiodarslar va interaktiv muloqot shakllarini yaratish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Umuman olganda, E.Vohidov asarlari insonni o‘ylashga, o‘zini anglashga va ma’naviy kamolotga chorlaydi. Ularni raqamli formatga o‘tkazish va ta’lim jarayonida samarali qo‘llash orqali yosh avlodda vatanparvarlik, ma’naviyat va milliy o‘zlikni shakllantirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Erkin Vohidov ijodi milliy tarbiya g‘oyalarini shakllantirishda muhim manba hisoblanadi. Ushbu merosni raqamli ta’lim muhitiga integratsiya qilish orqali zamonaviy ta’lim tizimida samarali foydalanish, yosh avlod tarbiyasida yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oripov A. So‘z sehri. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
2. Sabirdinov A. Erkin Vohidov she’rlarida davrning dolzarb muammolari talqini. Respublika onlayn ilmiy amaliy konferensiya materiallari. – Guliston, 2020.
3. Vohidov. E. So‘z latofati. – Toshkent: O‘zbekiston, 2014.
4. <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik/adabiy-fikr-javhari/>